

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фахрутдинова А.М., магистрант группы ИБ-4,
Сабирова Л.Ш., к.э.н., доцент Ташкентского финансового института

Аннотация. В процессе своей деятельности нефтегазовые компании подвергаются различным рискам, которые могут негативно сказаться на их производственных и финансовых результатах. В данной статье представлены потенциальные риски инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли и меры по их устранению.

Нефтегазовая отрасль является одной из движущих сил промышленности Республики Узбекистан. Инвестиции в настоящее время в значительной степени сосредоточены в нефтегазовой отрасли. В то же время многие нефтегазовые компании сталкиваются с разного рода рисками, такими как неожиданные колебания рыночного спроса, процентных ставок, высокая волатильность собственных валют, волатильность цен на энергоносители, которые оказывают существенное влияние на инвестиционную деятельность отрасли. На наш взгляд, большинство компаний не уделяют должного внимания своим процессам управления рисками, но экономические условия не могут позволить игнорировать этот вид деятельности, поэтому необходимо решать вопрос о влиянии рисков на реализацию инвестиционных проектов.

Важнейшими особенностями реализации инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей отрасли являются: неверные прогнозы, которые могут привести к занижению или завышению показателей эффективности. Расчетный приток денежных средств на каждом интервале планирования.

Поскольку для нефтегазовой отрасли характерна большая продолжительность реализации проектов, можно выделить следующие виды инвестиций:

1) Реальные инвестиции - долгосрочные вложения в проекты, связанные с производством конкретных товаров или услуг, в отличие от портфельных проектов, предполагающих вложения в ценные бумаги;

2) Долгосрочные – корпоративные вложения, которые могут быть прибыльными через длительный период времени (в нефтяной отрасли ИП оценивается при разведке и оценке запасов на период 20-30 лет. в добыче период вероятен достигать до 100 лет);

3) Дорогостоящие инвестиции. Нефтяная промышленность очень капиталоемкая. Стоимость различных объектов очень высока (стоимость скважин может достигать до 100 миллионов долларов, разработка всего месторождения – до сотен миллионов долларов).

4) Высокорискованные - вероятное отклонение фактических параметров разработки месторождения от прогнозируемых (вероятность неудачи до 75%).

Инвестиции в нефтегазовую отрасль также могут быть направлены на строительство новых объектов (бурение, разведка). Для расширения производства (геолого-технологические мероприятия, расширение мощностей), техническое перевооружение под реконструкцию (из-за износа ОФ или недостаточной мощности для обеспечения разработки месторождения).

В нефтегазовом комплексе существует и другая классификация инвестиций, на примере которой можно наглядно показать, что уровень риска зависит от их вида. Данная классификация проектов осуществляется в форме капитальных вложений (рисунок 1):

Замена оборудования	Модернизация оборудования	Расширение производства	Диверсификация производства	Стратегические инвестиции
---------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------

Низкий

Уровень риска

Высокий

Рисунок 1. Зависимость уровня риска от вида капитальных вложений

Отметим, что инвестиции, направленные на замену и модернизацию оборудования, характеризуются низким уровнем риска. Далее наиболее рискованными являются вложения в диверсификацию производства и стратегические вложения.

Оценки эффективности долгосрочных инвестиционных проектов основаны на прогнозах будущих денежных потоков, которые не всегда полностью точны [3]. В связи с этим следует с осторожностью учитывать неопределенности в процессе принятия инвестиционных решений [5].

Под неопределенностью инвестиционного проекта следует понимать отсутствие или недостаточность информации о сумме инвестиций и текущих затратах, а также о внутренних и внешних факторах, влияющих на результат.

Анализируя взаимосвязь между видом инвестиций и уровнем риска, можно отметить, что меньшим уровнем риска характеризуются инвестиции, направленные на замену и модернизацию оборудования. В свою очередь наиболее рискованными являются инвестиции в диверсификацию производства и стратегические инвестиции.

Оценка эффективности долгосрочных инвестиционных проектов основана на прогнозных значениях будущих денежных потоков, которые далеко не всегда бывают абсолютно точными [3]. В связи с этим в процессе принятия решения об инвестировании обязательно должно уделяться внимание учету неопределенности [5].

Под неопределенностью в отношении инвестиционных проектов следует понимать отсутствие или недостаточность информации о внутренних и внешних факторах, влияющих на величину инвестиций и текущих затрат, а также результатов.

В различных исследованиях выделяются следующие виды неопределенности:

1) неполнота информации – незнание факторов, которые способны повлиять на реализацию инвестиционного проекта;

2) случайность, характеризующуюся непредвиденностью возникновения различных обстоятельств, которые могут повлиять на результаты;

3) неопределенность противодействия, которая определяется поведением конкурирующих организаций, потребителей, партнеров (нарушение или неисполнение условий договора, снижение цен на продукцию со стороны конкурентов и т.д.).

В состав группы рисков нефтегазодобывающего предприятия входят риски, основанные на внутренних факторах (производственно-технологический–связан непосредственно с производственной деятельностью предприятия и может выражаться в виде аварий, бракованной продукции, нарушении графика поставок, экологический – неопределенность природно-климатических условий) и на внешних (геологический и природный риск).

В настоящее время используется множество методов анализа неопределенности и рисков, имеющих определенные достоинства и недостатки [4]:

1. Сценарный анализ. Данный аналитический метод основывается на расчете результатов инвестиционного проекта в различных условиях.

2. Факторный анализ. Целью факторного анализа является выявление зависимости результата оценки инвестиционного проекта от различных факторов, то есть чем существеннее выявленная зависимость – тем более весомым является риск.

3.Метод «дерева решений» предполагает разделение инвестиционного проекта на определенные этапы. Следует отметить, что использование данного метода позволяет наиболее полно учесть все риски на каждом из этапов осуществления реального инвестиционного проекта.

На завершающем этапе, когда выявлены и оценены все риски инвестиционного проекта, возникает необходимость в рекомендациях по управлению ими. Соответствующий комплекс может включать несколько методов, среди которых наибольшее применение находят следующие [1], [2]:

1. Перераспределение риска, который разделяется между различными участниками инвестиционного проекта.

2. Формирование резервных фондов для непредвиденных расходов. В нефтегазовой отрасли для этого часто используется нормативный метод, а учет непредвиденных расходов происходит непосредственно в процессе оценки инвестиционного проекта.

3. Уменьшение рисков при финансировании проекта, обеспечиваемое за счет обеспечения положительного результата на каждом этапе расчетов.

4. Обеспечение инвестиций при помощи залога.

5. Система государственных, банковских или других гарантий.

6. Получение уточняющей информации о факторах, влияющих на инвестиционный проект.

7. Страхование или хеджирование рисков. Страхование – это передача рисков страховой компании, а хеджирование чаще всего происходит при помощи биржевых инструментов (фьючерсы, опционы и т.д.).

В целях минимизации рисков мировые нефтегазовые компании осуществляют различные мероприятия. Для сокращения отраслевых рисков нефтяные и газовые компании при соблюдении нормативных требований применяют современную технику, технологию и оборудование, а

непосредственно для получения более полной информации – современные методы исследования.

Использованная литература:

1. Буренина И.В. Организация экономического механизма управления рисками выбытия скважин при их эксплуатации в условиях обеспечения устойчивого развития нефтегазового предприятия // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. - 2011. - № 1. С. 300-308.
2. Буренина И.В. Управление рисками выбытия скважин из эксплуатации: монография. - Уфа.: УГНТУ, 2015.
3. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебник.:Киев. 2016
4. Буренина И.В., Захарова И.М. Современные подходы оценки рисков и их использование для управления фондом скважин // - Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет. - 2013. - С. 29-30.
5. Болдырев Е.С., Буренина И.В., Захарова И.М. Учет рисков при оценке инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли // Интернет-журнал «Науковедение» Том 8, №1, 2016